

ЯШПАЛНИНГ “ДИВЪЯ” РОМАНИ ТАРЖИМАСИДА РЕАЛИЯ ВА ТАРИХИЙ-АРХАИК ЛЕКСИКА ТАРЖИМАСИНИНГ БАЪЗИ МАСАСЛАЛАРИ

Сулейманова Маъмура Мухсумовна

Тошкент давлат шарқшунослик университети ўқитувчиси

Телефон: +998971314411

mamurasuleymanova@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Мақолада ҳиндий тилидан бадий асарлар таржимасида юзага келадиган муаммолар ва уларни ҳал қилишда таржимон қўллаган усул ва ечимлар ҳақида сўз боради. Ҳиндий бадий асарларида учраган реалияларни гуруҳлаштириш ва уларни таржима қилишда қўлланиладиган таржима усуллари кўрсатилган.

КАЛИТ СЎЗЛАР: Таржимашунослик, таржима, миллий ўзиша хос сўзлар, реалия, архаик лексика, транскрипция, перифрастик таржима, транслитерация, калькалаш, тавсифий таржима.

Халқлар турмуш тушунчаларини англатадиган лисоний воситалар реалиялар ёки миллий хос сўзлар дейилади. “Муайян бир халқ, миллат ва элатга хос тушунча, нарса ва ҳодисаларни акс эттирадиган лисоний воситалар бадий асарнинг миллий хусусиятини белгилайдиган асосий воситалардан ҳисобланади”.⁷⁸ Демак, ҳар қандай бадий ғоявий баркамол асар ўзида бирдай ҳам байналмилалликни, ҳам миллийликни мужассам этиши билан ажралиб туради. Бадий асарда миллийлик хусусияти асосан лексик ва фразеологик бирликлар ёрдамида яратилади.

Миллий ўзига хос реалияларни ўрганиш миллий адабиётларни таржима қилишда катта аҳамият касб этади. Негаки, “асл нусханинг миллий ўзига хослиги,

⁷⁸ Мусаев Қ.Таржима назарияси асослари.Фан.Т.:2005-89- б.

у яратилган миллий муҳит билан боғлиқ ўзгача бўёқларни қайта яратиш масаласи уни таржима қилиш мумкин ё мумкин эмаслигини ҳал қиладиган асосий муаммолардан биридир”.⁷⁹

Яшпалнинг “Раққоса” тарихий романида асарнинг бадиий-специфик хусусиятлари талабларидан келиб чиқилган ҳолда тасвирий воситаларга кенг ўрин берилган. Ёзувчи ранг-баранг портретлар галереясини яратган. Асардаги қаҳрамонлар турли табақа, турли характер, турли эътиқодга мансуб бўлишлари билан бирга, ўзларида маълум даражада эр.ав. II аср ҳинд халқининг миллий қиёфасини намоён этган. Унда тасвирланган воқеа, тушунча, тасаввур, урф-одат, удум, маросим ва ҳоказолар, яъни одатда таржима қилиш қийин ёки баъзан умуман бошқа тилда айнан ўзидай бериб бўлмайдиган тушунчалар борки, бизнинг турмушимиз, маънавий ҳаётимиздан жуда узоқ. Шу боисдан уни бошқа тилга ўгириш таржимон олдида бир қатор қийинчиликлар туғдиради. Шунинг учун ҳам таржимада миллий хусусиятни тиклаш масаласи кейинги пайтларда таржимонларнинг ҳам, таржимашуносларнинг ҳам эътиборини ўзига борган сари тортиб келмоқда. “Зеро, таржима амалиётида ҳанузгача йўл қўйиб келинаётган хато ва камчиликларнинг кўпчилиги таржимада миллий хусусиятни тиклаш билан боғлиқ бўлиб, бу масала ҳанузгача назарий жиҳатдан ҳам, амалий хусусдан ҳам қониқарли даражада ҳал қилинган эмас”⁸⁰

Халқлар турмуш тушунчаларини англатадиган сўзлар, шубҳасиз, бадиий ёдгорликнинг миллий бўёғини, унинг ўзига хослигини ташкил этади. Асарнинг миллийлигини белгилайдиган ана шундай омиллар ҳам учраб турадики, улар халқнинг миллий-маданий руҳияти билан боғлиқ бўлади. Бундай хусусиятларнинг таржимада эътибордан соқит қилиниши прагматик адекватликнинг яралмай қолишига олиб келади.

Мисол тариқасида Яшпалнинг “Раққоса” романи таржимасида реалиялар, яъни миллий ўзига хос сўзлар таржимасида эришилган ютуқ ва камчиликлар билан танишиб чиқамиз.

“चारण ने घोषणा की “धर्मस्थ महापण्डित देववर्मा के पौत्र आयूष्मान वनिय शर्मा महासामान्त सर्वार्थ के पौत्र आयूष्मान ईन्द्रदीप गणसंवाहक आचार्य प्रवर्द्धन के पुत्र आयूष्मान वसुधीर गण पूरक सामानत कार्तवीर्य के पुत्र आयूष्मान सकद महाशाल समर्थक के पुत्र आयूष्मान वष्णेश और महाश्रेष्ठी प्रेस्थ के पुत्र आयूष्मान पृथुसेन —”⁸¹

Ўзбекча таржимаси:

“*Жарчилар ҳарбий маҳорат кўриги иштирокчиларининг номини бирин-кетин эълон қила бошлашди:*

⁷⁹ Федоров А.В.. Основы общей теории перевода. Высшая школа.М.:1983-С.279.

⁸⁰ Мусаев Қ.Таржима назарияси асослари. Фан.Т.:200590-б

⁸¹ uxpaI - idVya - ihNd pOke\$ buKs p[ašve\$ ilimi\$@ - idLII -1966 - p(239(((қолган парчалар ҳам шу китобдан олинди, фақат бетлари кўрсатилди.)

-- *Жумҳурият олий ҳайъатининг раиси маҳапандит Дев Шарманинг невараси -Винай Шарма, заминдорлар сардори Сарвартҳнинг ўғли –Индрадип, Халқ кенгашининг бош маслаҳатчиси ачаря Праврдҳаннинг ўғли –Васудҳир, Халқ кенгашининг аъзоси Кортвирнинг ўғли –Сакрид, тижорат аҳлининг намоёндалари Самартҳак ҳамда Престҳнинг ўғиллари –Вришнеш ва Притҳусен.*”⁸²

Бу таржимани аслият билан қиёслаб таҳлил қилинса, куйидаги хулосаларга келиш мумкин: таржимон асл матнда берилган “चारण” (**чарн**)га нисбатан ўзбек тилининг архаик луғат қатламига мансуб “**жарчи**” сўзини жойида қўллаган. Қадим Ҳиндистонда ҳам “चारण” лавозими бўлиб, у бирон хабарни етказиш, эълон қилиш билан шуғулланган. Бу сўзни қўллаш орқали таржимон аслият тили давр руҳини ҳам сақлаб қолган.

Шу жумладаги “धर्मस्थ”(дҳармастҳ) сўзини таржимон “**Жумҳурият олий ҳайъатининг раиси**” деб берган. “धर्मस्थ” “қонун чиқарувчи”, “судя”⁸³ маъноларини беради. Бунга таржимон ижодий ёндашган ва шу маънони англата оладиган сўз бирикмасидан фойдаланган.

“महापण्डित” (маҳапандит) сўзи ўзбек тилига транслитерация йўли билан “**маҳапандит**” шаклида кўчирилган. Ҳиндистонда олим ва билимдон браҳманларга нисбатан “маҳапандит”, яъни “улуғ донишманд” деб мурожаат қилинади. Бу реалия транслитерация йўли билан кўчирилгану, лекин изоҳ берилмаган. Натижада китобхонга бу сўзнинг маъноси мавҳумлигича қолган.

Шу жумланинг ўзидаги яна бир сўзга эътибор берсак. Асл матндаги “महासामान्त” (маҳасамант) реалиясининг маъноси “**заминдорлар сардори**” тарзида таржима қилинган. “महासामान्त” тарихий сўз бўлиб, қадимда ҳарбий аристократия намоёндаларига нисбатан қўлланилган. “**Самантлар**”га давлат ҳисобидан ер улашиллар ва шу ердан тушган фойдадан давлат қўшинларини таъминлаш ва янги жангчиларни сафга қабул қилишга кетадиган сарф- харажатлар учун маблағ ажратишга мажбур бўлганлар.⁸⁴ Таржимада бу маъно акс этирилмаган ва тор маънодаги “**заминдорлар сардори**” сўз бирикмаси билан ифодаланган ва айнан давлат қўшинларини таъминлашга масъул лавозим эканлиги изоҳланмаган.

“गणसंवाहक”(гансамвахак) таржимада “**Халқ кенгашининг бош маслаҳатчиси**” деб талқин қилинар экан, таржимон бу сўзга яқин маънодаги сўз бирикмасидан фойдаланган. Ваҳоланки, “गणसंवाहक”нинг маъноси матнда “Халқ кенгашининг бош маслаҳатчиси” маъносидан кенгроқ бўлиб, “давлат бош вазири”, “давлат бош маслаҳатчиси” маъноларида келган.

⁸² Жаҳон адабиёти, Тошкент, 1998,4-сон, 63бет (қолган парчалар ҳам шу журналдан олинди, фақат сони ва бетлари кўрсатилади.)

⁸³ uxpa1 - idVya - ihNd pOke\$ buKs p[asve\$ ilimi\$@ - idLII - 1966 - p(239

⁸⁴ Яшпал. Дивья. Издательство иностранной литературы, М., 1959. - С.208

“आचार्य” таржимада транслитерация йўли билан “*ачаря*” шаклида талқин этилади ва бу билан ҳинд реалияси ҳам маъно, ҳам миллий хослиги жиҳатдан сақлаб қолинган. Бу сўз браҳманларга нисбатан хурмат-эҳтиром юзасидан қўлланиладиган мурожаат шаклидир. Ушбу реалия ўзбек китобхонларига нотаниш эканлигини ҳисобга олган ҳолда изоҳ берилса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Бу жумладаги яна бир сўз бирикмаси “गण पूक”(ганпурак) – “*халқ кенгашининг аъзоси*” тарзида берилган бўлиб, бу таржимада хатоликка йўл қўйилган. “गण पूक” кенгаш, мажлис ва сайловларда овозга қўйилган масалаларга берилган овозларни ҳисоб-китоби билан шуғулланувчи шахсдир.⁸⁵ Бу сўзга муаллифнинг ўзи асар сўнгида изоҳ бериб ўтган. Таржимон бунга эътибор бермаган кўринади. Натижада аслиятда аниқ бир мансабни англатувчи сўз бирикмаси таржимада умумлашиб “*халқ кенгашининг аъзоси*” тарзида хато ўгирилган. Бу таржимани адекват деб бўлмайди.

Бундан ташқари, шу парчадаги “महाशाल” (*маҳашал*) ва “महाश्रेष्ठी” (*маҳашрештҳи*) сўзлари ҳам ўз ифодасини топмаган. “महाशाल” қадимда йирик савдогарларга нисбатан қўлланилган унвон бўлса, “महाश्रेष्ठी” савдогарлар сардорига нисбатан қўлланилган. Таржимада бу икки сўзни умумлаштирган ҳолда “тижорат аҳли намоёндалари” сифатида берилган.

“कला की अधिष्ठात्री देवी मल्लिका के निर्णय और परिषद् की अनुमति से वयोवद गणपति ने “सरसवती पुत्री” का पुष्प किरीट धर्मस्थ महापण्डित देव शर्मा की प्रपौत्री आयुष्मती कुमारी दिव्या को भेंट किया और कुमारी दिव्या ने सर्वश्रेष्ठ खंगधारी का पुष्प मुकुट कुमार पृथुसेन को”)१७(

Таржима:

“Санъаткорлар ҳомийси Маллика девий ҳамда Кенгаш аъзоларининг қарори билан Олий ҳайъат раиси Дев Шарманинг эвараси Дивя “Сарасватий қизи” унвони билан тақдирланди ва кекса Митҳодрас унинг бошига гултож кийгизди.” (II. 65-б.)

Бу гапдаги “देवी” (*девий*) сўзи транслитерация йўли билан “девий” шаклида кўчган. Аммо бу сўзга изоҳ берилмаганлиги туфайли бу сўзнинг маъноси ўқувчиларга мавҳум бўлиб қолган. “*Девий*” сўзи *маъбуда, хоним, муҳтарама хоним* маъноларини англатади.⁸⁶ Таржимада бу сўзга ўзбек тилида мос тушадиган вариантини қўлланилиши ёки шу сўзга изоҳ берилиши мумкин эди.

Юқорида келтирилган мисолларда ҳам учраган “*Браҳман*”(63-б), “*Кшатрий*”(63-б), “*Шудра*”(69-б.) каби сўзлар асар давомида кўплаб қўлланилади. Бу ҳинд жамиятининг ўзига хос табақаланишидан адлолат беради. Бу табақаланиш ўзбек халқига ёт бўлгани учун бу тушунчаларни таржима қилиш

⁸⁵ uxpa1 - idVya - ihNd pOke\$ buKs p[ašve\$ ilimi\$@ - idLII 1966 - p 240

⁸⁶ Хинди-русский словарь, Издательство Советская энциклопедия, М.,1972,с.804

тўғрисида сўз ҳам бўлиши мумкин эмас. Таржимада булар транслитерация йўли билан берилган. Бундан ташқари, бу тушунчалар ўзбек китобхоналарига ҳинд адабиётидан қилинган таржималар орқали озми- кўпми таниш эканлигини ҳисобга олсак, таржимон тўғри йўл тутганлигига амин бўламиз.

Миллийликнинг акс этишида, одатда, ҳамманинг кўз олдига бирон-бир миллатга хос либос ёки бирон даврга тегишли бўлган кийим-кечак ва тақинчоқлар гавдаланади. Бундай сўзларни таржима қилаётганда таржимонни кўпроқ ўзга халқ кишисига таржима тили соҳиби либосини кийгизиш қўйиш хавфи кутади. Мисол тариқасида қуйидаги жумлани келтирсак:

“ब्राह्मण स्वर्ण के तार से कढ़े लाल रेशम के उष्णीषों से सिर के केशों को बांधे थे। नके मस्तक और भुजाओं पर श्वेत चन्दन की खौर था। नके शम्भु मुंडे हुए थे। नके कण्ठ की मुक्ता मालाओं में कृष्णा रुद्राक्ष शोभित थे। कंधों पर लहराते स्तरीय के नीचे अस्पष्ट झलकती रेखा कटि से नीचे स्वच्छ अन्तर्वास पर पीत यज्ञोपवीतों रूप में प्रकट थी। काष्ठ लगे स्वच्छ अन्तर्वास पादत्रण को स्पर्श कर रहे थे।” (8)

Таржима:

“Брахманларнинг бошида зардўзи салла, амома, манглайларида тилак, бўйниларида қимматбаҳо маъданлардан тизилган шодалар. Ҳаммаларининг соқол-мўйловлари обдон қиртишланган. Оппоқ дхўтийлари устидан боғланган сариқ белбоғлар елкага ташланган ранг-баранг матолар тагидан яққол кўриниб турарди.”(II,63-б)

Таржимада берилганидек, ҳинд брахманларининг бошларида “**зардўзи салла**”, “**амома**” бўлиши китобхон кўз олдига ўтган асрлардаги ўзбек мулласини гавдалантириб қўймадимикин? “**амома**” сўзининг маъноси ўзбек тилининг изоҳли луғатида айнан “**салла**” деб кўрсатилган.⁸⁷ Бундай йўл тутиш таржимани ҳам хато, ҳам ғализ бўлишига олиб келган. Бундан ташқари, жумлада транслитерация йўли билан олинган “**тилак**”, “**дхўтий**” каби сўзлар ҳам борки, бу сўзларга албатта изоҳ берилиши керак деб ҳисоблаймиз. Бу ерда яна бир қизик ҳолатга дуч келамиз. Асл матнда “**тилак**”, “**дхўтий**” деган сўзлар қани? Гап шундаки, таржимон асл матнда берилганидек “**खौर**” (**кхўр**) сўзини эмас, балки ҳозирги замонавий ҳиндий тилида кенг қўлланиладиган синоними “**तिलक**” (**тилак**) сўзини қўллайди. “**Тилак**” – қайси кастага (табақа) тегишли эканлигини билдириш учун пешона ёки тананинг бошқа қисмларига суртиладиган белгидир.⁸⁸ Шу белгига қараб, қайси табақадан эканлигини ажртиб олиш мумкин бўлган. “**Дхўтий**” асл матнда қўлланилмаган бўлса-да, дхўтийнинг тугаш қисмини билдирувчи реалия “**काष्ठ**” (**качх**) қўлланилган. Бу сўздан ҳиндлар **дхўтий** ҳақида гап бораётганлигини англаб олишлари қийин эмас. Бироқ **дхўтий** билан таниш бўлмаган ўзбек китобхони учун бу сўз ҳеч нимани англатмайди. Шунинг учун таржимон маҳоратини ишга солган ҳолда “**धोती**” (**дхўтий**) сўзини қўллашни афзал топган. Ушбу ўринда таржимада камдан-кам учрайдиган ҳол юз берган: **каур** ҳам, **тилак** ҳам, **качх** ҳам, **дхўтий** ҳам ўзбек

⁸⁷ Ўзбек тилининг изоҳли луғати.(ЎЗМЭ) Давлат илмий нашри. Т.: 2006. 80-б.

⁸⁸ Хинди-русский словарь. Издательство Советская энциклопедия. М.,1972.с.716.

китобхони учун реалиядир. Лекин таржимон ўзбек китобхонига таржима адабиётлар орқали нисбатан кўпроқ таниш бўлган реалияларни танлаган.

Жумлада, бундан ташқари, қисқартиришларга ҳам йўл қўйилган. Жумлада रुद्राक्ष - “рудракш”, यज्ञोपवीत - “муқаддас боғич” каби ҳинду дини билан боғлиқ реалиялар тушиб қолдирилган. Нотаниш сўзларнинг кўплаб қўлланилиши китобхонни чалғитади деган фикрда тушириб қолдирилгандир. Аммо брахманларни тасвирлашда уларнинг ажралмас атрибутлари бўлмиш турли офат ва кўнгилсизликлардан асровчи *рудракш* дарахтининг уруғлари ҳамда ҳинд ақидаларига кўра брахманлар ва кшатрийлар тақиб юрадиган *муқаддас боғич*ларни тушириб қолдирилиши ўринсиздир. Бу жумла қуйидагича таржима қилинса, бизнинг фикримизча, мақсадга мувофиқ бўлади.

“Брахманлар тилла ипакдан четларига ҳошия тикилган қизил шойи мато билан сочларини йигиб, бошларига ўраб олганлар. Уларнинг пешона ва қўлларида оқ сандал дарахти мойидан ўз табақаларининг белгиси туширилган, соқол-мўйловлари эса обдон тарашланган эди. Бўйинларидаги марварид шодалари орасида рудракш дарахти уруғлари қорайиб кўринарди. Елкаларига ташланган матолар остидан муқаддас боғичлар ялтирарди. Дхўтийлари устидан боғланган белбоғларининг учи оёқ кийимларига тегиб турарди.”

Бадий асарда ўрни билан ўлчов бирликларидан ҳам фойдаланилади ва улар китобхонга муайян ҳажм, оғирлик, масофа кабилар ҳақида маълумот беради. Айниқса, тарихий асарларда учрайдиган ўлчов бирликларини англатадиган реалияларни таржима қилишда мутаржим унинг нозик жиҳатларини илғай олиши керак. Чунки бундай ўлчов бирликлари мазкур халқ тарихий тараққиётининг маҳсули бўлиб, унинг тарихий-миллий хусусиятларини ўзида мужассамлаштириши билан характерлидир.

Аслият тили муҳитини яратиш мақсадида таржима тилида муқобил эквивалентлари бўлмаган лисоний воситаларни ҳамма вақт ҳам транслитерация йўли билан бериб бўлавермайди. Таржима тили луғат таркибидан ўрин олмаган воситалар аксарият ҳолларда китобхонга аслиятда баён этилган фикр ҳақида тўғри тасаввур беришга ожизлик қилади. Буни миқдор тушунчаларни ифодаловчи сўзлар мисолида кўришимиз мумкин.

“सेना के अग्रदूतों ने समाचार लाया था। मद्र की विजयी सेना घायल सेनापति पृथुसेन को लिये शनैः-शनैः लीगल की ओर बढ़ रही थी। गत रात्रि नगर से दो योजन के अन्तर पर शिविर डालकर सेना ने विश्राम किया था। ” (85) Таржима:

“Чопарлар, Мадранинг золиб лашкари ярадор саркарданинг тахтиравонини елкага олиб, Сагал томон яқинлашаётир, деб хабар қилдилар. Қаттиқ жароҳатланган Притхусен тез юришларга бардош бера олмаслиги сабабли, ўтган кеча қўшин шаҳардан икки чақирим нарида тўхтаб, ҳордиқ чиқарибди.”(III,63-б.)

Таржимон асл матнда қўлланилган ҳиндларнинг тарихий масофа ўлчов бирлиги “योजन” (йўжана) дан воз кечади ва уни ўрнига “**чақирим**” узунлик ўлчов бирлигидан фойдаланади. “**Чақирим**” сўзи барча ўзбек китобхонларига тушунарли бўлиш билан бирга, тарихийлик хусусиятини ҳам ўзида акс этиради. Ҳиндларнинг узунлик ўлчов бирлиги “**Йўжана**” тахминан 6400 метрга тенг. “**Чақирим**” метрик ўлчов системаси қабул қилинганга қадар қўлланган, 1,06 километрга тенг узунлик ўлчови.⁸⁹

Бу ўринда таржимон тўғри йўл тутиб, таржима тилида мавжуд узунлик ўлчов бирлиги билан ифода этган. Бироқ бу ўлчов бирлигини миқдорий аниқ ўғирмаган. Асл матнда “दो योजन”, яъни “**икки йўжана**” деб берилган. Бу тахминан 12800 метрга тенг дегани. Бу ерда “**икки чақирим**” эмас, балки “**ўн икки чақирим**” тарзида берилганда аслига мос келар ва масала ижобий ҳал қилинган бўларди.

Асл матнда учраган яна бир парчага эътибор берсак.

“परिचर्या के लिए लाये कृष्णा दास के स्थान पर अब गौर दास है। श्रेष्ठी ने परिचर्या के लिए लाए कृष्णा दास को मद्र की सीमा में बचा है। परिचर्या के दास का शुल्क इस समय नहीं लिया गया था। इसके बेच दिये जाने पर इसका शुल्क एक निष्क मिलना चाहिए।”(124)

Таржима:

“Қора танли хизматкор ўрнига оқ танлисини сотиб олибдилар. Демак, қора танли хизматкор Мадрада сотилган, унга эса бож тўланган. Шунинг учун савдогардан яна бир нишк* олиними шарт”(III, 81 б).

Таржимадан кўриниб турибдики, таржимон пул бирлигини транслитерация йўли билан бериб, унга “**олтин танга**” деб изоҳ берган. “**Нишк**”нинг луғавий маъноси қуйидагича: нишка (ведалар даврига тегишли олтин танга) тарихий пул бирлиги, олтин, олтин идиш.⁹⁰ Бу ерда таржимон “**нишк**” ўрнига “**олтин танга**” сўз бирикмасини тўлақонли қўллаши ҳам мумкин эди, лекин давр руҳини бериш мақсадида у асл матндаги реалиядан фойдаланади ва унга изоҳ берилади.

Ҳинд реалияларини таржимада қайта яратишда қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

-антропонимлар: *Притхусен, Дивя, Рудрадхир, Мадулика, Сакрид*;
топонимлар: *Мадра, Сагал, Матхурапур*; гидронимлар: *Ямуна, Шатудри, Пушкарини*; эндемик номлар: *рудракиш, тамбул, ашваттха*; овқат ва ичимлик номлари: *анн, дракиш*; кийим-кечак ва тақинчоқ номлари: *дхўтий, сарий, ушниш, чиавр*; касб-ҳунар, мансаб, унвон ва мурожаат сўзлари: *ачаря, маҳапандит, девий, маҳашал, самант*; ўлчов ва пул birlikларининг ифодаланиши: *нишк, йўжана, тин паҳар, дўпаҳар*; чолгу асбоблари ва куй номлари: *вина, мриданг, шаҳнаи, турҳи, туря, гандҳари*; ҳарбий реалиялар: *ражпуруш, ашвароҳи, дҳал, ширстран, сенapati*; расм-русм ва урф-одат номлари: *арти, аргҳя, маҳаягя*; фасл

⁸⁹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. (ЎЗМЭ) Давлат илмий нашри Т.: 2008- 466-б.

⁹⁰ Хинди-русский словарь. Издательство Советская энциклопедия. Том 1. М.:1972.-С.892.

ва ой номлари: *чайтр, шраван, магх*; ижтимоий-сиёсий реалиялар: *гансамваҳак, ган пурвак, ган паришад, ганпати*; ижтимоий қатламни англатувчи реалиялар: *браҳман, кшатрий, вайшия, шудра*.

Хулоса қилиб айтганда, мазкур реалияларни таржима қилишда таржимон асосан икки усул – транслитерация ва таржима усулларида фойдаланган. Транслитерация усулидан фойдаланишнинг асосий сабаби – аслиятда қўлланилган миллий хусусиятли лисоний воситаларнинг таржима тилида мавжуд эмаслиги. Транслитерация реалияларни таржимада талқин этишнинг энг самарали усулларида бири бўлиб, унинг ёрдамида аслиятнинг миллий хусусиятини сиқик ҳолда талқин этилади. Таржимон барча антропонимлар (*Дивя, Рудрадхир*), топонимлар (*Мадра, Сагал*), гидронимлар (*Ямуна, Шатудри*), эндемик номлар (*рудраки, тамбул*)ни транслитерация йўли билан берган. Шу билан бир қаторда ой номлари(*чайтр, шраван, магх*), ижтимоий қатламни англатувчи реалияларни (*браҳман, кшатрий*), унвон, мурожаат сўзларини (*ачаря, маҳапандит, девий*) беришда ҳам транслитерация усулидан кенг фойдаланган. Реалияларни таржима қилиш орқали беришни ўринли деб топган жойларда реалияларни реалиялар билан бериш (उष्णीष –салла, योजन–чақирим, चीवर– ридо ва.х.к.); калькалаш (गण परिषद –Халқ кенгаши, शहनाई- шоҳнай ва.х.к.); изоҳли таржима (अर्घ्य –меҳмонни эъзозлаш учун керакли бошқа буюмлар солинган кумуш баркаш) каби таржима усуллари қўллаган. Ҳиндий реалияларини таржима қилишда транслитерация усули самарали ҳисобланса-да, ушбу усулдан барча қийин ҳолатларда фойдаланиб бўлмайди. Бундай ҳолларда қайта яратиш таржима амалиётининг бошқа бир қатор усуллари орқали амалга оширилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: Международные отношения, 1975
2. Федоров А.В. Введение в теорию перевода. М.:1983
3. Федоров А.В.. Основы общей теории перевода. Высшая школа.М.:1983
4. Мусаев Қ.Таржима назарияси асослари.Фан.Т.:2005
5. यशपाल “दिव्या” । हिन्द पौकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली १९६६।
6. Яшпал. Дивья. Издательство иностранной литературы, М., 1959.